

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОПТИМИЗАЦИЕЙ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Умарова Маржана Фуркатовна

Соискатель кафедры неврологии

Самаркандского государственного медицинского университета

Джурабекова Азиза Тахировна

д.м.н., профессор заведующий кафедры неврологии

Самаркандского государственного медицинского университета

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

д.м.н., профессор каф. неврологии

Самаркандского государственного медицинского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12156081>

Аннотация: На сегодняшний день наиболее распространенным хроническим заболеванием нервной системы у детей и подростков является эпилепсия. В рамках последних двух столетий проведены значительные этапы к улучшению понимания многообразия аспектов, некогда считавшейся «священной болезнью». Масштабным в данной сфере считается разработка новых фармакологических и альтернативных методов лечения, но время быстроотечно, и ранее проведенные и предложенные принципы диагностики -исследования пациентов, терапевтический подходы, нуждаются в продолжение современного пересмотра, с учетом обновленной классификации (2017 г. ILAE), где «иммунные причины» включены в этиологическую основу, с повышенным интересом к экспериментальной и клинической взаимосвязи активности врожденной и адаптивной иммунной системы к судорожным симптомам и эпилепсии, изменением социальных условий и систем организма.

Цель исследования: изучить и выявить особенности клиниконеврологических, нейрофизиологических показателей эпилепсии в разрезе возрастных изменений у детей и подростков с оптимизацией терапии использования кетогенной диеты.

Материал и методы исследования: обследованию подверглись пациенты с эпилепсией различных по формам с дебютом заболевания в количестве 41, в возрасте 12-13 лет, которые составили 1 группу и 2 группа, в качестве сравнения 43 пациента, с различными формами эпилепсии в возрасте с 17-18 лет (юношеский возраст), что в совокупности составили основную группу 84, детей и подростков с эпилепсией; группу контроля составили дети и подростки (юношеский возраст), здоровые в количестве 48. Со стороны родителей и опекунов получены письменное разрешение на обследование. Все пациенты наблюдались в стационарных (первые 10 дней) затем амбулаторно-поликлинических условиях, на базе Многопрофильной клиники СамГМУ (многопрофильная клиника Самаркандского государственного университета) за период 2021-2024 года. Критериями включения в исследование, послужили пациенты в возрасте от 12-18 лет, с жалобами на судороги, приступы эпилепсии, и установленным диагнозом эпилепсия (по анамнезу, на данный период). Основанием для исключения в исследование, явились заболевания органического характера, где эпилептический приступ имел вторичный характер (ДЦП, вследствие травмы ЧМТ, вследствие энцефалита и т.д.). Диагноз классифицирован с учетом

характера приступов и устанавливался в соответствии критерий международной классификации доклада комиссии ILAE по классификации и терминологии (2017 г.), клинико-анамнестические результаты сопоставлялись с показателями электроэнцефалографической диагностики в динамике.

Результаты исследования: пациенты (дети и подростки, юношеский возраст) с диагнозом эпилепсия, обратившиеся в поликлинику при МК СамГМУ, в амбулаторном порядке (с использованием стандартного протокола исследования), на первом этапе прошли анкетирование. Анкетирование отличалось от обычного сбора анамнеза, более детальным описанием анамнеза жизни, описанием родословной предрасположенности к заболеванию, историей настоящего заболевания; параллельно анкетирование отражало проведение нейропсихологического тестирования с помощью шкал-опросников (отражающих когнитивный потенциал, психическое состояние). Из всех отмеченных факторов риска генерализованных эпилепсий, у обследованных пациентов, наследственная предрасположенность (по анамнезу) занимала 35% (встречаемость заболевания у родственников по второй линии родства или эпизоды судорог 15% случаях). Среди пре- и перинатальных нарушений статистически достоверными факторами риска развития генерализованной формой эпилепсии выявлены: угроза прерывания беременности и асфиксия новорожденных (отслойка плаценты, преэклампсия у матери, наличие TORCH инфекции, крупный плод с несоответствием функциональных возможностей матери и плода). Неврологический осмотр по установленным стартам (по методу Бадаляна), у пациентов 1 и 2 групп, грубой очаговой неврологической симптоматики и признаков снижения интеллекта не выявлено, незначительные рассеянные микросимптомы без неврологического дефицита, в виде мышечной гипотонии, анизорефлексии, легкой моторной неловкости, и незначительной недостаточности со стороны VII и XII пар черепных нервов. В итоге 79% случаях отсутствовала неврологическая симптоматика (что соответствует литературным источникам). Использование международной классификации эпилепсии ILAE, выявила среди обследованного контингента детей 1 группы, следующие формы эпилепсии: идиопатическая фокальная эпилепсия отмечалась в 5% случаях; идиопатическая генерализованная эпилепсия, в своем большинстве случаев, выявлена в 50% случаях; дети с симптоматической фокальной эпилепсией и с криптогенной фокальной эпилепсией, в совокупности составили 43%; остальные 2%, пациенты с прогрессирующей миоклонус-эпилепсией. В тоже время, во 2 группе пациентов более старших по возрасту (подростково-юношеский возраст), выявлены, в отличие 1 группы, преобладание эпилепсии с симптоматической и криптогенной формами в 56%, вторая форма составила другую половину процентного соотношения - идиопатическая генерализованная форма эпилепсии 44%. В ходе анализа опроса пациентов (и родителей), выявлены особенности типа эпилепсии, с различной частотой встречаемости.

Выводы: Анализ результатов исследования, Эпилепсии с дебютом в детском возрасте, выявил высокий полиморфизм по типам припадков, как простых, так и сложных, в виде: парциальных, абсансов, миоклонических, тонических, атонических, клонических и тонико-клонических приступов. Для эпилепсии, в подростковой группе (юношеский возраст) в сравнении не выявлены приступы по типу атонических или тонических.

Изучив результаты исследования, следует необходимость разделения эпилепсии в зависимости от возраста, не смотря на относительно схожий характер признаков по уровню развития, отмечается существенная разница по клинико-неврологическим, нейрофизиологическим показателям, при этом возможен переход из одного в другие типы эпилепсии с возрастом, следует учитывать атипичные формы эпилепсии или не соответствие клинических и биоэлектрических показателей.

References:

1. Блинов Д.В. Эпилептические синдромы: определение и классификация Международной Противоэпилептической Лиги 2022 года. // Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2022;14(2):101-182.
2. Джурабекова Азиза Тохировна, Умарова Маржона Фуркатовна, Шмырина Ксения Владимировна Особенности клинико-неврологических, нейрофизиологических и нейровизуализационных показателей эпилепсии в разрезе возрастных изменений у детей и подростков // Ж. Неврологии и нейрохирургических исследований, 2024, № 1, с. 81-86
3. Djurabekova Aziza Tokhirovna, Marjona Furkatovna Umarova, & Kseniya Vladimirovna Shmyrina Clinical and neurophysiologic verification of agerelated differences in epilepsy in children and adolescents. // World Bulletin of Public Health, 2024. 32, 64-69. Retrieved from
4. Judith Kalser, J Helen Cross New epilepsy treatment in children: upcoming strategies and rewind to ancient times and concepts // Paediatrics and Child Health, 2018, № 10(28), p. 474-479